

**ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ
САРКОИДОЗОМ ЛЁГКИХ И ИБС В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ**

**DYNAMICS OF FUNCTIONAL PARAMETERS OF PATIENTS WITH
LUNG SARCOIDOSIS AND CORONARY HEART DISEASE DURING
TREATMENT**

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

к.м.н, пульмонолог, старший научный сотрудник,

Центральный НИИ Туберкулеза.

АБУБИКИРОВ АНВЕР ФАТИХОВИЧ,

к.м.н, пульмонолог, старший научный сотрудник,

Центральный НИИ Туберкулеза.

МАЗАЕВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА,

к.м.н, научный сотрудник,

Центральный НИИ Туберкулеза.

MEDVEDEV ALEXANDER VLADIMIROVICH,

PhD, pulmonologist, senior researcher,

Central Research Institute of Tuberculosis.

ABUBIKIROV ANVER FATIKHOVICH,

PhD, pulmonologist, senior researcher,

Central Research Institute of Tuberculosis.

MAZAEVA LARISA ALEKSEEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Researcher,

Central Research Institute of Tuberculosis.

Изучена динамика функциональных параметров у больных «изолированным» саркоидозом и пациентов, ассоциированных с ишемической болезнью сердца (ИБС). У 65,2 % больных с ИБС и 67, 24 % больных без ИБС регистрировались изменения функции внешнего дыхания. Они зависели от стадии заболевания: при I и II стадии рентгенологических изменений наблюдаются обструктивные нарушения, при третьей – преимущественно рестриктивные; при IV – смешанные нарушения с преобладанием рестрикции. В группе больных ИБС изменения спирометрии более выражены, наблюдалось значительное снижение диффузии газов через альвеолярно – капиллярную мембрану. На фоне шестимесячного лечения саркоидоза и ИБС достигнуто улучшение проходимости мелких бронхов, отмечена тенденция снижения выраженности рестрикции, гипоксемии и гиперкапнии, увеличение диффузионной способности легких. Рефрактерность к терапии наблюдалась у 6,52% больных с ИБС и 6,89% больных без ИБС. Она обусловлена эндобронхиальным ростом саркоидной гранулемы с сужением более половины просвета, компрессией бронха увеличенными лимфоузлами и как результат деформации или рубцового фиброза бронхов.

The dynamics of functional parameters in patients with "isolated" sarcoidosis and patients associated with coronary heart disease (CHD) has been studied. In 65.2% of patients with coronary heart disease and 67, 24% of patients without it, changes in the function of external respiration were recorded. They depended on the stage of the disease: at the I and II stages of radiological changes, obstructive disorders are observed,

at the third—mainly restrictive; at IV—mixed disorders with a predominance of restriction. In the group of patients with coronary heart disease, changes in spirometry are more pronounced, there was a significant decrease in the diffusion of gases through the alveolar -capillary membrane. Against the background of six-month treatment of sarcoidosis and coronary artery disease, the patency of the small bronchi improves, there is a tendency to decrease the severity of restriction, hypoxemia and hypercapnia, and an improvement in the diffusion capacity of the lungs. Refractory to therapy was observed in 6.52% of patients with CHD and 6.89% of patients without CHD. It is caused by endobronchial growth of sarcoid granuloma with narrowing of more than half of the lumen, compression of the bronchus by enlarged lymph nodes and as a result of deformation or scar fibrosis of the bronchi.

Ключевые слова: функция внешнего дыхания, рестриктивные и обструктивные нарушения, терапия саркоидоза органов дыхания.

Key words: function of external respiration, restrictive and obstructive disorders, therapy of sarcoidosis of respiratory organs.

Введение. Саркоидоз занимает особое место среди заболеваний внутренних органов по ряду причин: во-первых, это болезнь с неустановленным этиологическим фактором; во-вторых – при саркоидозе нередко латентное начало, что ведет к поздней диагностике; в третьих – при саркоидозе возможно спонтанное выздоровление; в четвертых – высока вероятность ошибок, как на этапе диагностики, так и лечения [1]. Процент врачебных ошибок возрастает при сочетании саркоидоза с другими болезнями, в частности с (ИБС) - ишемической болезнью сердца [2]. Распространенность саркоидоза составляет от 15 до 40 на 100 тысяч населения, наиболее часто он регистрируется у лиц 25 – 39 летнего возраста [3]. Стенокардия, как самая частая форма ИБС, наблюдается у 14 % женщин и 12 % мужчин категории 65-80 лет [4]. Отмечена тенденция манифестация ИБС впервые выявленным инфарктом миокарда у пациентов более молодой возрастной группы [5]. Многообразие клинических проявлений саркоидоза, наличие латентных вариантов течения ИБС, обуславливает необходимость ранней диагностики интерстициального и кардиального заболеваний. У 26,5 – 42,6 % больных первичный диагноз «саркоидоз» установлен случайно при диспансерном осмотре [6]. В трети случаев бессимптомное начало болезни осложняется множественным внелегочным поражением и постепенным прогрессирующим фиброзом легких [7]. Изменения, выявляемые при спирометрии, заставляют расширить поиск причин развития функциональных нарушений, облегчая первичную диагностику саркоидоза. Мониторинг показателей Body-плетизмографии, динамическое исследование диффузионной способности легких позволяют оценить тяжесть интерстициального заболевания, прогнозировать развитие осложненных ИБС, оптимизировать подходы диагностики и лечения пациентов сочетанной патологией.

Цель исследования: изучение динамики функциональных показателей у больных саркоидозом и ИБС в процессе лечения.

Дизайн: Открытое сравнительное исследование в параллельных группах.

Материалы и методы: Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе проведен ретроспективный анализ базы данных больных, наблюдаемых у авторов данной публикации в условиях клинической практики. База данных создана с помощью статистического пакета программ SPSS-20 по результатам научно – исследовательской работы № 0515-2019-0014 Центрального НИИ туберкулеза «Совершенствование методов лечения гранулематозных, интерстициальных заболеваний легких». Математический анализ включал в себя проверку вариационных рядов на нормальность распределения, расчет средних величин, ошибки средней и стандартного отклонения, расчета критерия сопряженности кси – квадрат и отношение шансов. Различия сравниваемых параметров считались достоверными при

$p < 0,05$. На этом этапе обследовано 206 пациентов, направленных различными лечебными учреждениями с целью первичной диагностики саркоидоза. Диагностический минимум включал в себя анализ истории настоящего заболевания, характера сосуществующих заболеваний, интерпретацию клинических симптомов, лабораторных показателей (в том числе - клинического и биохимического анализа крови, показателей липидограммы, уровня ангиотензин превращающего фермента (АПФ) и значений кальция крови), мониторинг кислотно-щелочного состояния капиллярной крови, результатов компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК), электрокардиографии и эхо – кардиографии. Первичная диагностика саркоидоза, проводимая в ЦНИИТ, соответствовала национальным стандартам диагностики и лечения интерстициальных болезней легких [8]. Детализация характера сердечно – сосудистой патологии проведена по критериям диагностики этих заболеваний [9-11]. Цитоморфологическое обнаружение неказеифицированных эпителиоидно-клеточных гранул в биопсийном материале являлось обязательным условием для продолжения исследования. Из исследования исключены больные, которым диагноз «саркоидоз органов дыхания» был поставлен только на основании клинико – рентгенологических данных. Критериями исключения являлись: новообразования любых органов, интерстициальные и ретикулярные изменения легких при КТ ОГК, увеличение периферических лимфатических узлов, кожные проявления, природа которых оставалась неясной в процессе скрининга. Не включены пациенты с выраженной одышкой (более 3 баллов по шкале MRC) и больные хронической сердечной недостаточностью (ХСН) III и IV класса NYHA. Выраженность одышки определена по 4-х бальной шкале MRC [12], выраженность мокроты - по 3-хбальной шкале симптома (один балл – слабая интенсивность признака, два балла – средняя, 3 балла – выраженный симптом). Интенсивность кашля у больного гранулематозным заболеванием легких оценена по Лестерскому вопроснику кашля-Leicester Cough Questionnaire [13]. Для трактовки симптомов и класса недостаточности кровообращения, применена клиническая шкала ШОКС [14]. При интерпретации результатов КТОГК использован метод Kazerooni с анализом интерстициальных и ретикулярных изменений. С 5 бальной оценкой каждого признака [15]. По результатам первого этапа работы отобраны 58 больных, «изолированным» саркоидозом, удовлетворяющих критериям диагностики этого заболевания. Они составили контрольную группу исследуемых пациентов. Основную группу составили 46 больных саркоидозом, сочетанных с ИБС. Диагноз ишемической болезни сердца установлен по данным одного из выполненных исследований: 1. Результатов неинвазивных визуализирующих стресс-методов выявления ишемии миокарда: провокационной пробы с физической нагрузкой на тредмиле или велоэргоменте; перфузионной компьютерной томографии миокарда с фармакологическими пробами; данных эхокардиографии с физической нагрузкой или ЭХОКГ методом чрезпищеводной стимуляции. 2. Перенесенного не менее шести месяцев до включения в исследования инфаркта миокарда. 3. Данных ранее выполненной коронарографии, выявившей не менее один стеноз площадью не менее 50% по крайней мере в одной коронарной артерии. Задачей второго этапа исследования являлось изучение особенностей функционального состояния больных саркоидозом. Задача решена выполнением каждому из пациентов трех функциональных тестов: спирометрии, боди – плетизмографии, исследование диффузионной способности легких. Повторно проведен анализ критериев включения/исключения. На этом этапе исключены пациенты, имеющие сопутствующие легочные заболевания, у которых на анамнестических спирограммах регистрировались выраженные рестриктивные и обструктивные нарушения, затрудняющие объективизацию ФВД. Низкая предтестовая вероятность ИБС (диагностика болезни только по клиническим данным или по изменениям конечной части желудочкового комплекса на ЭКГ), неполноценное обследование (отсутствие гистологической верификации саркоидоза), являлись основанием не-включения во второй этап научно - практической рабо-

ты. Третий этап исследования предполагал анализ динамики функциональных параметров на фоне лечения саркоидоза и ИБС.

Результаты и обсуждение: Обследовано 104 больных саркоидозом легких (50 мужчин, 54 женщины) в возрасте от 48,3 до 66,7 лет.

Характеристика исследуемых больных представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика больных саркоидозом при наличии и отсутствии ИБС.

Показатель	Больные саркоидозом, с ИБС, n=46	Больные саркоидозом без ИБС, n=58
Возраст, лет	51,9 [43,4;66,7]	48,3 [42,4;68,5]
Пол, м/ж	22/24	28/30
Продолжительность саркоидоза, лет	2,12 [1,76; 2,18]	2,85 [2,64; 3,06]
Продолжительность ИБС, лет	2,43 [2,15; 2,61]	-
Индекс массы тела, (ИМТ), кг/квадратный метр	23,9 [22,8;24,36]	24,1 [23,7;24,8]
SpO ₂ , %	93,76 [93,45;94,82]	94,75 [93,04; 95,12]
Шкала одышки MRC, баллы	3,88 [3,43;3,97]*	2,23 [1,65;2,96]
Кашель, балл	1,72 [1,43; 1,89]	1,46 [1,31; 1,72]
Выделение мокроты, балл	0,64 [0,39; 0,77]	0,52 [0,40; 0,63]
АГ, абсолютное кол – во, %,	8 (17,39%)	7 (12,07%)
Нарушение ритма, абсолютное кол – во, %,	5 (10,87%)*	3 (5,17%)
ХСН, абсолютное кол – во, %; функциональный класс NYHA	6 (13,04%)*	3 (5,17%)
Шкала ШОКС, балл	2,86 [2,04;2,95]*	1,51 [1,23;1,73]

Примечание: 1. АГ – артериальная гипертензия, ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХСН – хроническая сердечная недостаточность. ФК NYHA – функциональная шкала оценки сердечной недостаточности Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, %- процентное соотношение анализируемого признака, м- мужчины, ж- женщины, SpO₂- значение сатурации крови по показателям пульс – оксиметра; шкала ШОКС – балльная оценка клинических симптомов хронической сердечной недостаточности. 2. Данные представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей - Me [k25%; k75%]. Для расчета статистической значимости различий по половому составу, абсолютного количества АГ, количества нарушения ритма и ХСН использован двусторонний точный критерий Фишера. Для расчета других показателей в анализируемых подгруппах использован U-критерий Манна – Уитни. 3. *- отличие от подгруппы саркоидоза лёгких без ИБС статистически значимо (p < 0,05).

Основную группу составили сорок шесть больных саркоидозом легких, сочетанные с ишемической болезнью сердца: 23 мужчины и двадцать три женщины, средний возраст 51,9 лет. Продолжительность легочного заболевания- 2,12 лет, длительность ишемической болезни сердца -3,43 года.

Больные имели следующие клинические формы ИБС: у 26 больных наблюдалась ишемическая болезнь сердца второго функционального класса, у 20–третьего функционального класса, у 8-ми пациентов имелись анамнестические указания о ранее перенесенном инфаркте миокарда. Восемь больных этой группы (17,4%) страдали артериальной гипертензией, у 5 пациентов (10,87%) регистрировались нарушения ритма (предсердная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная мерцательная аритмия). У 6 больных (13,04%) наблюдались симптомы сердечной недостаточности.

Группа сравнения включала в себя 58 больных, неотягощенных ИБС (26 мужчин, 32 женщины, средний возраст 48,3 лет). Продолжительность интерстициального заболевания

легких – 2,85 лет. У пациентов этой группы сердечно – сосудистые заболевания регистрировались реже: нарушения ритма (наджелудочковая экстрасистолия) и признаки ХСН отмечены у 3-х больных (по 5,17 % наблюдений), артериальная гипертензия – у 7-ми пациентов (12,07%). При сопоставлении демографически данных существенных различий по возрастному – половому составу между группами не отмечено. Не отмечено также различий роста – весовых показателей: индекс массы тела больных «изолированным» саркоидозом идентичен аналогичному показателю у пациентов сочетанной группы. Длительность ИБС практически совпадала с продолжительностью саркоидоза лёгких.

При наличии кардиальной патологии диагностика интерстициального заболевания осуществляется в более ранние сроки: продолжительность саркоидоза у пациентов основной группы составила в среднем 2,12 лет, у пациентов группы сравнения: 2,85 лет. Интенсивность респираторных симптомов (кашля, одышки, экспекторации мокроты) у больных ассоциативной группы выше.

Вероятно, наличие ишемической болезни сердца заставляет больного своевременно обратиться к врачу для уточнения причин появления легочной симптоматики. У пациентов с ИБС достоверно чаще регистрируются нарушения ритма и признаки хронической сердечной недостаточности. Шкала ШОКС отражает большую интенсивность симптомов сердечной недостаточности у этой категории больных.

Большее число сердечно – сосудистых событий, более выраженные респираторные симптомы, большее снижение уровня насыщения кислородом капиллярной крови (SpO₂) свидетельствовали об отрицательном влиянии ишемической болезни сердца на течение саркоидоза.

Изучение анамнеза настоящего заболевания и сопутствующих заболеваний, данные объективного осмотра перекликаются с результатами ранее проведенных исследований, посвященных изучению особенностей прогрессирования саркоидоза у разных категорий больных.

В 2017 году в США были опубликованы результаты популяционного когортного исследования по изучению сопутствующей патологии при саркоидозе и у пациентов в контрольной группе.

Доля больных с двумя сопутствующими заболеваниями в группе саркоидоза не отличалась от таковой в группе сравнения, но после выделения подгрупп с тремя и более сопутствующими заболеваниями шансы мультикоморбидности при саркоидозе были в 1,6 раза выше [16].

По данным исследования сотрудников НИИТ одновременное сосуществование сердечно – сосудистых заболеваний и саркоидоза органов дыхания негативно влияет на прогноз каждого из заболеваний, значительно снижая функциональные возможности пациента [17]. Поэтому, важно как проведение ранней первичной диагностики этого интерстициального заболевания, так и уточнение особенностей его течения в зависимости от сопутствующей патологии.

Верификация гранулематозного заболевания у больных основной группы осуществлена пункционной биопсией периферических лимфоузлов: она выполнена восемнадцати пациентам и гистологическим исследованием кожных покровов: оно проведено тринадцати пациентам.

Цитоморфологическое исследование участков узловой эритемы осуществлено пяти пациентам. Десяти больным потребовалось проведение инвазивного вмешательства - бронхоскопии с чрезбронхиальной биопсией легких (ЧБЛ). У тридцати девяти пациентов группы сравнения диагноз саркоидоза был морфологически верифицирован изучением биоптатов, полученных при операционной биопсии легких и внутригрудных лимфатических узлов.

У двадцати из них использована фибробронхоскопическая трансбронхиальная биопсия; у девятнадцати больных в качестве хирургического пособия применена видео – ассистированная торокоскопическая биопсия легкого или внутригрудного лимфатического узла. Шестнадцать больных выполнена биопсия кожных очагов, у трех исследуемых пациентов – биопсия надключичного лимфатического узла.

Большая выраженность респираторных, большее число системных проявлений саркоидоза у больных ассоциативной группы потребовали выполнения функционального исследования и компьютерной томографии легких.

Дальнейший анализ включал себя проведение параллелей между клинической симптоматикой, рентгено – томографической картиной, динамикой функциональных показателей на фоне терапии саркоидоза и ишемической болезнью сердца. Этот корреляционный анализ был важен не только для уточнения особенностей взаимосвязи интерстициального и кардиального заболевания, но и имел практическое значение при создании лечебных программ больных сочетанной патологией.

Характеристика функционального статуса больных саркоидозом легких и внутригрудных лимфатических узлов при наличии и отсутствии ишемической болезни сердца отражена в таблице 2.

У большинства исследуемых больных выявлены как рестриктивные так и обструктивные нарушения. Рестриктивные нарушения связаны с изменением структуры легких с уменьшением воздушности её паренхимы. Снижение ЖЕЛ и ОЕЛ свидетельствовало об уменьшении эластической тяги легких и объяснялось развитием фиброзных и интерстициальных изменений. Большая интенсивность этих функциональных показателей отмечена у пациентов ишемической болезнью сердца. У этих больных регистрировались низкие динамические объемы легких, характеризующие проходимость воздухоносных путей: ФЖЕЛ, ОФВ-1, а также других показателей ФВД -пиковой скорости выдоха, снижение скорости воздушного потока на уровне крупных, средних и мелких бронхов, причем по значениям ОФВ1, МСВ 25 отличия статистически значимы ($p < 0,05$). Снижение ПСВ, ОФВ1, скоростных показателей всех уровней бронхов свидетельствовало о наличии бронхиальной обструкции. На фоне бронхиальной обструкции у пациентов ИБС отмечено значительное увеличение остаточного объема легких, что может указывать на наличие невентилируемых участков легкого – «воздушных ловушек», приводящих к снижению полезного объема легких. Развитие паренхиматозного фиброза сопровождается снижением объема вентиляции альвеол и площади альвеолярно – капиллярной поверхности с уменьшением диффузионной способности легких. Показатели диффузии газов (DLCO) снижены у пациентов обеих групп без достоверного различия между группами. Отмечена тенденция большего снижения показателей диффузионной способности лёгких у больных ИБС.

Возможно, что нарушение микроциркуляции альвеолярно – капиллярной мембраны обусловлены ригидностью сосудистой стенки на фоне её атеросклеротического поражения. Изменение эластических свойств сосуда и снижение диффузии газов свидетельствует о развитии значительных вентиляционно -перфузионных нарушений.

Подтверждением выраженности этих изменений является исследование маркеров газового состава крови.

Изучение показателей парциального давления кислорода и углекислого газа в крови выявляет развитие гипоксемии и гиперкапнии у больных обеих групп. Большую выраженность показателей мы наблюдали у пациентов с ИБС, статистические различия между группами отсутствовали. Анализ проведенной компьютерной томографии выявляет две группы признаков. Фиброзирование интерстициальной реакции вокруг нодулярных зон саркоидного поражения паренхимы лёгких, уплотнение междольковых структур, листков плевры, перивазальных и перебронхиальных пространств; утолщение межальвеолярных перегородок соста-

вили группу признаков с преимущественно ретикулярным компонентом изменений. Развитие выраженных инфильтративных изменений около очагов гранулематозного воспаления, вокруг межсосудистых, перилимфатических участков интерстициальной ткани, инфильтрация перибронхиальной и переваскулярной межочечной ткани составили группу признаков с преимущественным интерстициальным компонентом изменений.

Таблица 2. Показатели функционального состояния больных саркоидозом на фоне терапии.

Показатель	Больные саркоидозом, ассоциированные с ишемической болезнью сердца (ИБС), n=46		Больные саркоидозом без ИБС, n=58	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ЖЕЛ, %	70,96±3,54 [69,75;76,44]	76,31±2,86 [73,28;82,52]	74,09±4,38 [72,91;79,17]	76,23±2,71 [74,53;79,55]
ФЖЕЛ, %	72,94±5,18 [70,15;78,61]	75,44±5,13 [72,23;80,29]	76,28±8,09 [71,54;83,46]	80,14±6,42 [78,32;84,63]
ОФВ 1, %	62,42±1,28 [59,15;62,97]	77,86±2,03* [73,57;82,93]	64,36±4,66 [60,81;71,27]	76,19±5,08 [70,21;79,42]
ПСВ, %	68,11±3,45 [62,79;74,26]	71,96±4,94 [67,23;76,52]	70,08±3,12 [69,13;76,13]	73,42±5,25 [70,01;79,87]
МСВ 75, %	64,01±4,83 [62,83;69,93]	65,94±5,18 [63,14;68,42]	66,17±3,93 [61,42;72,18]	68,47±5,74 [64,92;73,48]
МСВ 50, %	61,35±3,82 [58,94;64,15]	63,74±2,76 [56,32;67,69]	55,11±5,84 [50,90;58,56]	57,78±3,76 [54,06;61,23]
МСВ 25, %	49,41±2,94 [43,82;57,76]	65,19±3,05* [60,13;68,89]	54,12±2,99 [62,04;68,35]	69,35±3,02** [61,26;70,57]
ООЛ, %	150,4±8,92 [134,76;159,81]	129,5±9,15* [120,66;146,84]	125,6±12,5** [114,73;138,42]	82,53±9,66 [94,93;115,41]
ОЕЛ, %	93,72±11,08 [89,64;98,43]	97,15±9,23 [92,45;102,54]	106,15±12,43 [98,30;109,96]	108,17±8,87 [99,65;110,88]
DLCO, моль/мин/к Ра	52,84±5,21 [50,41;58,07]	56,36±4,28 [51,72;60,89]	58,58±6,93 [53,75;64,09]	61,78±7,02 [55,92;68,45]
РаО ₂ , мм рт ст	68,35[68,30;68,93]	68,72[67,84;69,05]	68,8[68,4;69,5]	69,1[68,7;69,65]
РаСО ₂ , мм рт ст	38,63[37,17;38,94]	38,02[37,84;38,17]	38,02[37,6;38,4]	37,7[36,8;37,92]
Ретикулярный Компонент на КТ ОГК, балл	2,64 [2,55;2,87]	2,49 [2,32;2,56]	2,53 [2,36;2,61]	2,51 [2,44;2,58]
Интерстициальный компонент на КТ, балл	2,17 [2,06;2,24]	1,32 [1,18;1,39]*	1,86 [1,52;1,93]	1,74 [1,66;1,85]

Примечание: 1. ЖЕЛ – жизненная ёмкость лёгких, % от должных величин; ФЖЕЛ – форсированная жизненная ёмкость лёгких, ОФВ1 – объём форсированного выдоха за первую секунду, МСВ 75 – мгновенная скорость воздушного потока при форсированном выдохе 75 % ЖЕЛ от начала выдоха, МСВ 50 – мгновенная скорость воздушного потока при форсированном выдохе 50 % ЖЕЛ; МСВ 25 – мгновенная скорость воздушного потока при форсированном выдохе 25 % ЖЕЛ, ООЛ – остаточный объём лёгких, ОЕЛ – общая ёмкость лёгких, DLCO – диффузионная способность лёгких. РаО₂ – напряжения кислорода капиллярной крови, РаСО₂ – напряжение крови по углекислому газу, КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки, балл. 2. Данные представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей – Ме [k25%; k75%]. Для расчета статистической значимости различий интерстициального и ретикулярного компонента КТ ОГК; газового состава крови использован U-критерий Манна – Уитни. Для расчета других показателей использован критерий Стьюдента. 3. * – отличие от аналогичных до лечения у больных с ИБС статистически значимо (p < 0,05). 4. ** – отличие от сравниваемых показателей до лечения в группе больных саркоидозом без ИБС статистически значимо (p < 0,05).

Интенсивность интерстициального компонента у больных ИБС статистически достоверно выше ($p < 0,05$). Высказано предположение, что большая площадь интерстициальных изменений компьютерной томографии связана с гиперволемией и является проявлением ХСН.

Возможно, этот рентгенологический компонент суммирует воспалительные изменения интерстиция и гемодинамические нарушения микроциркуляторного русла при сердечной недостаточности.

Это обстоятельство требует дифференциации легочного и кардиального компонента изменений, так как от этого зависит режим стартовой терапии больного сочетанной патологией. По результатам проведенного КТ-обследования сделаны два вывода: 1. Рентгенологическая картина и функциональные нарушения отражают морфологические изменения легочной ткани, различаясь стадией интерстициального заболевания. 2. На фоне ИБС отмечено утяжеление течения саркоидоза: наличие ХСН приводит к формированию периваскулярного и перибронхиального интерстициального отека легочной ткани, отека слизистой мелких бронхов, сопровождаясь развитием выраженных рестриктивных и обструктивных изменений.

Проведен сравнительный анализ вентиляционных нарушений в зависимости от рентгенологической стадии саркоидоза [18]. У 12 больных основной группы и 18 больных группы сравнения наблюдалась I стадия заболевания, для которой характерно увеличение внутригрудных лимфатических узлов без изменения паренхимы легочной ткани. Изменения функции внешнего дыхания отмечены у 2 больных саркоидозом с ИБС и у 3 пациентов без нее. У пациентов регистрировались изменения конечной части кривой выдоха, снижение ОФВ1 и проходимости легких бронхов.

Уменьшение показателя диффузии газов через альвеолярно – капиллярную мембрану наблюдалось чаще: они отмечены у 3 пациентов основной и 4 больных сравнимой группы. Вероятно, снижение DLCO проявляется раньше, предшествуя изменениям спирометрии. Большинство больных этой стадией заболевания не имели никаких нарушений функции внешнего дыхания. Обратная ситуация отмечена при анализе ФВД больных II и III стадией интерстициального заболевания легких.

Внутригрудная лимфаденопатия и изменения паренхимы легких характеризовали II стадию саркоидоза. Она наблюдалась у 20 пациентов ИБС и 24 четырех больных без ИБС.

Шесть больных саркоидозом, основной и 4 больных контрольной группы не имели функциональных нарушений. У остальных больных регистрировался смешанный характер изменений: в группе больных ИБС отношение обструкции/рестрикции распределилось приблизительно поровну = 8/6; у пациентов без ишемической болезни сердца обструктивные изменения преобладали над рестриктивными в отношении 13/7.

При третьей стадии заболевания у всех пациентов наблюдались функциональные нарушения. Эта стадия характеризовалась поражением паренхимы легких без объемного увеличения лимфоузлов средостения. Она наблюдалась у 9 пациентов сочетанной группы и 12 пациентов больных саркоидозом без ИБС. У всех анализируемых больных регистрировались преимущественно рестриктивные нарушения функции внешнего дыхания.

Аналогичный характер вентиляционных изменений отмечен у больных четвертой стадией поражений легких. Ведущим рентгенологическим синдромом являлось развитие выраженного легочного фиброза. Эта стадия заболевания диагностирована у 4 больных основной и четырех больных сравнимой группы. У больных обеих групп отмечено снижение емкостных (жизненной, форсированной и общей емкости легких), объемных показателей (остаточного объема легких, мгновенного объема выдоха) и значительное снижение диффузионной способности лёгких.

Таким образом, у 65,2 % больных саркоидозом и ИБС и 67,24 % больных без ишемической болезни сердца регистрируются изменения функции внешнего дыхания. Характер этих изменений зависел от рентгенологической стадии саркоидоза: при первой и второй стадии наблюдаются обструктивные изменения (21,73% пациентов основной группы и 27,5 % группы сравнения). При третьей и четвертой стадии заболевания отмечены преимущественно рестриктивные изменения: соответственно 43,47 % и 39,74 %. Изменения диффузии газов через альвеолярно – капиллярную мембрану не зависели от рентгенологической стадии болезни и выявляются на начальных стадиях заболевания. При наличии ИБС отмечена тенденция значительного снижения показателей DLCO.

Приступая к ведению больного интерстициальной болезнью легких и ИБС, мы понимали, что мы курируем сложного больного с сочетанной патологией: системным заболеванием (саркоидоз), отягощенным тяжелой кардиальной патологией. Тяжесть сосудистого заболевания была обусловлена наличием осложнений (нарушений ритма и проводимости, опасностью коронарного синдрома, прогрессированием дыхательной недостаточности), а также опасностью развития полиорганного поражения. Интерстициальное и сердечно – сосудистое заболевание отдельно каждое и сочетание их в совокупности представляли угрозу жизни и возможности инвалидизации пациента. Предотвращение этих событий являлось первым пунктом принятия решения об активном лечении или динамическом наблюдении. Вторым пунктом разрабатываемых лечебных программ служило представление о том, насколько саркоидоз и ИБС мешали нормальной социальной и личной жизни пациента. Если эти проявления отсутствовали, то третьим пунктом становилась оценка состояния больного в динамике: ухудшение лучевой картины, ограничение повседневной двигательной активности, снижение функциональных показателей. Нередко больной не может самостоятельно оценить динамику своего состояния, поэтому для ее интерпретации была важна позиция лечащего врача и мониторинг инструментальных методов исследования. Четвертым пунктом терапии было достижение максимального качества жизни, а не нормализация результатов отдельных исследований. Последним, пятым пунктом являлось сопоставление тяжести проявлений болезни последствиям применения цитостатиков, системных кортикостероидов, антифиброзных препаратов, лечение которыми сопровождается развитием тяжелых побочных осложнений. Поэтому, утвержденные клинические рекомендации терапии саркоидоза и ИБС служили лишь ориентиром, каждому пациенту лечение подбиралось с учетом его индивидуальных особенностей. 8 -ми больным основной группы и 10 больным группы сравнения с I -ой стадией терапия интерстициального заболевания не проводилась. Четверем больным саркоидозом с ИБС проведена терапия альфа - токоферолом 400 мг/сут в течение 3 месяцев с динамическим контролем функционального исследования и КТ легких. Альфа – токоферол (витамин E) назначен также пяти больным, не отягощенным ИБС. У трех больных саркоидозом без ИБС с I стадией проводилось лечение комбинацией токоферола и пентоксифиллина. Трехмесячная терапия этими препаратами назначена 9 больным основной группы и 16 больным группы сравнения, у которых наблюдалась II стадия R- изменений. Выбор двух препаратов основан на результатах многоцентровых рандомизированных исследований, подтверждающих их эффективность и безопасность при длительном использовании. У пациентов гранулематозными заболеваниями легких описано развитие оксидативного стресса на основании обнаружения восьмого изопростаина в бронхоальвеолярной жидкости [19]. Применение альфа – токоферола обусловлено именно его антиоксидантным эффектом. Пентоксифиллин может быть препаратом выбора с минимальными признаками болезни, при увеличении фактора некроза опухоли альфа (так как обладает противовоспалительным действием), при увеличении площади «матового стекла» не более 5 % (КТ1), или внутригрудных узлов не более 2 см. Препарат используется самостоятельно или в комбинации с витамином E. Побочные эффекты минимальны, статистически незначимы, они отмечены лишь у 4,2 % больных [13]. Десяти

пациентам основной и 8-ми пациентам контрольной группы со II стадией и всем больным III стадией назначены стероиды. Системные кортикостероиды являются препаратами первой линии в лечении пациентов с выраженными изменениями на рентгенограммах. Терапия показана при выраженных R- изменениях, при прогрессировании заболевания, при сниженных показателях диффузионной способности лёгких. Начальная доза составляла 25-30 мг/сут. К концу третьего месяца мы определили клинический, лучевой, функциональный эффект. При положительной динамике доза снижена до 10-15 мг/сут с оценкой результатов терапии ещё через три месяца. Аналогичный лечебный подход использован у 8 больных IV стадией саркоидоза. У 4 больных сравняемой группы терапия не менялась в течение всего курса лечения. У двух больных с ИБС рефрактерность стартовой терапии потребовала добавить метотрексат 15 мг 1 раз в неделю с 5 мг фолиевой кислоты. Терапия подобрана по утвержденным национальным рекомендациям лечения саркоидоза [20].

У двух пациентов этой группы использован нинтедаиб. Поводом для его применения послужило снижение ФЖЕЛ > 10% от исходных величин, прирост интенсивности одышки на 1 балл по шкале MMRC, увеличение площади ретикулярных изменений на 1 балл по шкале Казеорони или площади > 10% при КТОГК. Оценка показателей КТОГК и ФВД проведена после 6 мес. лечения. В результате шестимесячной терапии у больных всех групп отмечено снижение площади ретикулярных изменений. Улучшение рентгенологической картины привело к увеличению ЖЕЛ и ФЖЕЛ, снижению ООЛ, повышению ОЕЛ. Большая динамика анализируемых показателей отмечена у пациентов с ИБС. Уменьшение интерстициальных изменений обусловлено исчезновением признаков ХСН, сокращением площади отёка межочной ткани, тенденцией восстановления проходимости мелких бронхов. У пациентов основной группы изменение показателя статистически достоверно. Улучшение визуальной картины сопровождалось увеличением MCV 25, тенденцией повышения MCV50 и MCV75. Уменьшение интерстициального воспаления и улучшение микроциркуляции сосудов малого круга кровообращения приводили к нормализации PO₂ и PCO₂ и повышению площади газообмена с увеличением диффузионной способности лёгких. Предварительная оценка динамики функционального статуса выявляет разнонаправленность изменений спирометрии и Body-плетизмографии. Поэтому проведен анализ корреляции уменьшения/увеличения ретикулярной площади (ΔSR) и интерстициальной площади (ΔSI) с изменениями функциональных показателей. Этот анализ представлен в таблице 3.

По результатам КТ ОГК уменьшение площади ретикулярных изменений (ΔSR) у больных саркоидозом с ишемической болезнью сердца составило 3,23 %. У больных «изолированным» саркоидозом оно составило – 3,12 %. Снижение размеров инфильтративных изменений (ΔSI) было большим – соответственно: 8,11 и 5,01 %. У пациентов обеих групп были выявлены статистически значимые корреляционные связи между ΔSR и ΔSI со значениями ОФВ₁, ООЛ, MCV 25, уровнем диффузии газов через альвеолярно - капиллярную мембрану. У пациентов основной группы выявленная взаимосвязь имеет высокую статистическую значимость, что отражает возможность развития бронхообструктивных изменений, снижение дыхательных объемов и уменьшение диффузионной способности лёгких у больных ИБС. Уменьшение воспалительной инфильтрации межочной ткани при лечении саркоидоза, инфильтративных изменений при лечении ХСН и ИБС доказывает необходимость комплексного подхода терапии больного с сочетанной патологией. У трех пациентов ИБС (6,25 %) и у четырех больных группы сравнения (6,89%) не достигнуто существенного улучшения функциональных показателей. Ретроспективный анализ КТ, бронхологического исследования констатирует, что это может быть связано с эндобронхиальным ростом саркоидной гранулемы, вызывающее сужение половины просвета бронха, компрессией бронха увеличенными лимфоузлами и как результат деформации и рубцового фиброза бронхов.

Таблица 3. Корреляция изменения площади ретикулярных (ΔSR) и интерстициальных изменений (ΔSI) с результатами динамики функциональных параметров больных саркоидозом.

Группы больных/ Анализируемый показатель	Больные саркоидозом с ИБС, n=46	Больные саркоидозом без ИБС, n=58
	$\Delta SR = 3,23\% [2,93;4,06]$	$\Delta SR = 3,12\% [3,03;3,56]$
	$\Delta SI = 8,11\% [7,76;8,45]$	$\Delta SI = 5,01\% [4,54;6,23]$
ЖЕЛ, %	5,3 [4,91;5,56]; (-0,554)/(-0,431)	2,14 [1,9;2,2] (-0,35)/(-0,21)
ФЖЕЛ, %	2,5 [2,14;2,73]; (-0,482)/(-0,532)	3,88 [3,5;4,1]; (-0,216/-0,354)
ОФВ 1, %	15,44 [14,8;16,2] (-0,58/-0,74)**	11,9 [10,9;13,4] -0,73/-0,88^^
ПСВ, %	3,85 [3,62;4,54]; (-0,234)/(-0,365)	3,34 [2,89;3,77]; (-0,21)/-0,313
МСВ 75, %	1,93 [1,53;2,48]; (-0,285)/(-0,321)	1,03 [0,89;1,32] (-0,22)/(-0,15)
МСВ 50, %	2,35 [2,04;2,97]; (-0,302)/(-0,312)	2,67 [2,51;2,8]; -0,291/-0,308
МСВ 25, %	15,8 [13,9;16,3]; -0,684/-0,798**	15,2 [14,1;15,8]; -0,593/-0,611
ООЛ, %	20,9 [12,5;22,7]; 0,633*/0,5,962**	43,1 [12,5;22,7]; 0,473^/0,523
ОЕЛ, %	3,43 [3,24;3,68]; -0,241/-0,318	2,12 [1,99;2,35]; -0,213/-0,268
РаО ₂ , мм рт ст	0,37 [0,31;0,42]; (-0,213/-0,247)	0,30 [0,24;0,38]; -0,251/-0,269
РаСО ₂ , мм рт ст	-0,61 [-0,63;-0,66]; (0,259/0,268)	-1,02 [-1,0;-1,04]; 0,2,11;0,257
DLCO, моль/мин/кПа	-0,85 [-0,82;-0,91]; 0,682*/0,794**	-0,12 [0,1;0,2]; 0,682^/0,794^^

Примечание: 1. Для статистического анализа изменения площади ретикулярных изменений (ΔSR) и интерстициальных изменений (ΔSI), а также каждого функционального показателя в анализируемых подгруппах использован двусторонний U-критерий Манна – Уитни; 2. При расчете коэффициента корреляции площади ретикулярных изменений (ΔSR) и интерстициальных изменений (ΔSI) и анализируемых показателей ФВД использован метод Пирсона. В таблице отражено процентное соотношение динамики функционального показателя и динамики изменения площади ретикулярных и интерстициальных изменений. Числитель дроби – коэффициент корреляции этого значения и ΔSR , знаменатель дроби – коэффициент корреляции этого значения и ΔSI . 3. * - Различие значения ΔSR со сравниваемым функциональным показателем у больных ИБС статистически достоверно ($p < 0,05$). ** - Различие значения ΔSI со сравниваемым функциональным показателем у больных ИБС статистически достоверно ($p < 0,05$). 4. ^ - Различие значения ΔSR со сравниваемым функциональным показателем у больных саркоидозом без ИБС статистически достоверно ($p < 0,05$). ^^ - Различие значения ΔSI со сравниваемым функциональным показателем у больных саркоидозом без ИБС статистически достоверно ($p < 0,05$).

Заключение: Характер функциональных нарушений больных саркоидозом и ИБС зависит от стадии заболевания. При I и II стадиях R-изменений наблюдаются обструктивные нарушения, при III – преимущественно рестриктивные; при IV стадии – преобладала рестрикция. Наличие ИБС усугубляет вентиляционные изменения, вызывает значительное снижение диффузии газов через альвеолярно – капиллярную мембрану. На фоне шести месяцев лечения улучшается проходимость мелких бронхов, отмечена тенденция снижения выраженности рестрикции, гипоксемии и гиперкапнии, улучшение диффузионной способности легких.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Elizabeth V. Arkema, Johan Grunewald, Susanna Kullberg, Anders Eklund, Johan Askling et al. Sarcoidosis incidence and prevalence: a nationwide register-based assessment. Eur. Respir J. 2016, Dec; 48(6):1690-1699. doi: 10.1183/13993003.00477-2016.
2. Elliott D Crouser, Lisa A Maier, Kevin C Wilson, Catherine A Bonham, Adam S Morgenthau et al. Diagnosis and Detection of Sarcoidosis. An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. Am. J. Respir Crit. Care Med. 2020, Apr. 15; 201(8):e26-e51. doi: 10.1164/rccm.202002-0251 ST.
3. Cozier YC et al. Assessing the worldwide epidemiology of sarcoidosis: challenges and future directions. Eur. Respir J. 2016 Dec; 48(6):1545-1548. doi: 10.1183/13993003.01819-2016.

4. De Backer G, Jankowski P, Kotseva K, Mirrakhimov E, Reiner Ž, Rydén L, Tokgözoğlu L, Wood D, De Bacquer D. Management of dyslipidaemia in patients with coronary heart disease: Results from the ESC-EORP EUROASPIRE V. survey in twenty-seven countries. *Atherosclerosis*. 2019. Jun; 285:135-146. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.03.014.
5. Yandrapalli S.I., Nabors C.M., Goyal A, Z., Aronow W.S, Frishman W.H. et al. Modifiable Risk Factors in Young Adults with First Myocardial Infarction. *J. Am. Coll. Cardiol*. 2019. Feb 12; 73(5): 573 - 584. doi: 10.1016/j.jacc.2018.10.084.
6. Trivieri M.G, Spagnolo P., Birnie D, Liu P, Drake W, Kovacic J.C, Baughman R, Fayad Z.A, Judson M.A. Challenges in Cardiac and Pulmonary Sarcoidosis: JACC State-of-the-Art Review. *J. Am. Coll. Cardiol*. 2020. Oct 20; 76(16):1878-1901. doi: 10.1016/j.jacc.2020.08.042.PMID: 33059834.
7. Gerke A.K, Judson M.A, Cozier Y.C, Culver D.A, Koth L.L., et al. Disease Burden and Variability in Sarcoidosis. *Ann. Am. Thorac Soc*. 2017 Dec; 14 (Supplement, 6): S. 421 - S. 428. DOI: 10.1513/Annals ATS. 201707 - 564 OT. PMID: 29087725.
8. Министерство здравоохранения Российской Федерации, Российское респираторное общество, Российское медицинское общество терапевтов. Саркоидоз. Клинические рекомендации, МКБ 10: D.86. Год утверждения (частота пересмотра): 2019 (пересмотр каждые три года), М, 2019, 47 стр.
9. Daniela Tomasoni, Marianna Adamo, Carlo Mario Lombardi, Marco Metra. Highlights in heart failure. *ESC Heart Fail*. 2019. Dec; 6(6):1105-1127. DOI: 10.1002/ehf2.12555.
10. Robert M Carey, Paul K Whelton et al. Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Synopsis of the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Hypertension Guideline. *Ann. Intern. Med*. 2018. Mar 6; 168(5):351-358. DOI: 10.7326/M17-3203.
11. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, Carabello BA, Erwin JP, Fleisher LA, Mack MJ, McLeod CJ, O'Gara PT et al. AHA/ACC Focused Update of the 2017 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2017. Jun 20; 135 (25):e1159-e1195. doi: 10.1161/CIR.0000000000000503. Epub. 2017.
12. Cho P.S, Vasudevan S, Maddocks M. et al. Physical inactivity in pulmonary sarcoidosis. *Lung*, 2019 Jun; 197(3):285-293.
13. Шмелев Е.И. Гранулематозные болезни легких. Монография. М.: ООО Издательское предприятие «Атмосфера», 2021. 274 с.
14. Madias J.E. Why Recording of an Electrocardiogram Should be Required in Every Inpatient and Outpatient Encounter of Patients with Heart Failure: ECG IN HEART FAILURE. *Pacing and Clinical Electrophysiology*. 2021; 34 (8):963–7. DOI: 10.1111 / j. 1540–8159.2011.03131x.
15. В.Н. Лесняк, Л.П. Ананьева, О.А. Конева с соавторами. Полуколичественные визуальные методы оценки выраженности интерстициального поражения легких по данным компьютерной томографии // Пульмонология. 2017. № 27 (1). С.41–50.
16. Ungrasert P, Matteson E.L, Crowson C.S. Increased risk of multi morbidly in patient with sarcoidosis: a population based cohort study 1976-2013. *Mayo Clin. Proc*. 2017 Dec; 92 (12): 1791- 1799.
17. А.С. Зайцева, Е.И. Леонова, Н.Н. Макарянц и др. Особенности первичной диагностики саркоидоза в сочетании с ишемической болезнью сердца // Вестник ЦНИИТ. 2019. №4. С. 59-69, DOI: 10.7868/S2587667819040071.
18. Perez –Alvarez R, Hendriks C.M et al. Systemic phenotype of sarcoidosis: associated with radiological stages. Analysis of 1230 patients. *Eur. J. Intern. Med*. 2019 Nov; 69:77-85.
19. Mailii F, Bandaka F, Tsilioni I et al. 8 – isoprostane levels in serum and broncho-alveolar lavage in idiopathic pulmonary fibrosis and sarcoidosis. *Food Chem. Toxicol*. 2013 Nov, 61:160-163.
20. Смирнова М.С., Бережонова С.Г. Стандартизация медицинской помощи больных саркоидозом // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2018. №1-2. С. 14-24.

© Медведев А.В., Абубикиров А.Ф., Мазаева Л.А., 2022.